

Esplenectomía y colecistectomía laparoscópica en Síndrome Minkowski-Chauffard: una intervención, múltiples beneficios

Diana Carolina Sánchez Torralba, Luis Arturo Ramírez Riva Palacio, Iván Emmanuel Flores López

Servicio de Cirugía General, ISSSTE Puebla

Resumen

La esferocitosis hereditaria (EH), también conocida como enfermedad de Minkowski-Chauffard, es una afección hematológica congénita caracterizada por hemólisis crónica, ictericia y esplenomegalia. En ocasiones, se asocia a litiasis vesicular, requiriendo tratamiento quirúrgico combinado. Presentamos el caso de una paciente joven con EH confirmada, que fue sometida exitosamente a esplenectomía y colecistectomía laparoscópica en un solo acto quirúrgico. Se discuten los beneficios del abordaje mínimamente invasivo y su aplicabilidad en el tratamiento integral de esta patología.

Abstract

Hereditary spherocytosis (HS), also known as Minkowski-Chauffard disease, is a congenital hematologic disorder characterized by chronic hemolysis, jaundice, and splenomegaly. It is sometimes associated with gallstones, requiring combined surgical treatment. We present the case of a young patient with confirmed HS who successfully underwent splenectomy and laparoscopic cholecystectomy in a single procedure. The benefits of the minimally invasive approach and its applicability in the comprehensive treatment of this condition are discussed.

Palabras Clave: Esferocitosis hereditaria; esplenectomía laparoscópica; enfermedad de Minkowski-Chauffard

Keywords: Hereditary spherocytosis; laparoscopic splenectomy; Minkowski-Chauffard disease

1. INTRODUCCIÓN

La esferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica congénita que resulta de defectos en las proteínas del citoesqueleto eritrocitario, lo cual genera esferocitos con menor flexibilidad y mayor propensión a ser destruidos en el bazo. Su manifestación clínica puede variar desde casos asintomáticos hasta anemia severa, ictericia, esplenomegalia y litiasis biliar secundaria a la hemólisis crónica (Iolascon et al., 2021).

En casos moderados a severos, la esplenectomía se indica como medida terapéutica. Cuando hay litiasis vesicular sintomática, se recomienda la colecistectomía de forma simultánea. El abordaje laparoscópico combinado ha demostrado ser seguro y eficaz, al reducir complicaciones postoperatorias y la estancia hospitalaria (Arruda et al., 2022; Hsieh et al., 2021).

2. PRESENTACIÓN DE CASO

Presentación del caso Paciente femenina de 19 años, con antecedentes familiares de EH (abuela, madre y hermana), diagnosticada desde los 18 meses por anemia hemolítica crónica. Ha recibido tratamiento con ácido fólico e hierro. En seguimiento por hematología por ictericia persistente. Consulta por episodios de cólico biliar. Laboratorio: bilirrubina indirecta 4.3 mg/dl. TAC: esplenomegalia (bazo 20 x 15 cm) y coleditiasis.

Se realiza esplenectomía y colecistectomía laparoscópica en un solo tiempo. Se utilizaron cinco puertos laparoscópicos. Se identificó bazo aumentado de tamaño y vesícula biliar con pared de 2 mm. Conducto y

arteria cística con disposición sigmoidea. Clasificación de Parkland I. El bazo fue extraído por morcelación paraumbilical. Vesícula extraída íntegra.

Figura 1. TAC abdomen corte coronal se observa esplenomegalia y coleditiasis

Figura 2. TAC abdomen corte axial se observa esplenomegalia

Figura 3. Cicatrices puertos laparoscópicos y de extracción

3. RESULTADOS

La paciente presentó una evolución posquirúrgica satisfactoria, sin complicaciones inmediatas. Se observó un descenso progresivo de las cifras de bilirrubina total e indirecta, con resolución clínica de la ictericia a los pocos días de la cirugía. Los niveles de hemoglobina se mantuvieron dentro de rangos adecuados durante el seguimiento, sin requerimientos transfusionales posteriores. El control posoperatorio a los 7 y 30 días mostró adecuada cicatrización, sin signos de infección ni eventos adversos. La paciente fue reintegrada a sus actividades habituales en menos de tres semanas, con seguimiento continuo por hematología.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La esferocitosis hereditaria representa una causa frecuente de anemia hemolítica crónica en poblaciones de origen europeo y latinoamericano. El tratamiento quirúrgico cobra relevancia cuando existen manifestaciones clínicas severas o complicaciones asociadas, como la colestasis pigmentaria secundaria a la hemólisis crónica. El abordaje quirúrgico laparoscópico combinado ha ganado aceptación por sus múltiples beneficios: menor dolor postoperatorio, menor sangrado intraoperatorio, recuperación más rápida y mejor resultado estético, factores que se traducen en una mejor experiencia para el paciente.

Estudios actuales refuerzan la eficacia del abordaje en un solo tiempo quirúrgico. Liu et al. (2023) demostraron que la combinación de esplenectomía y colecistectomía reduce la necesidad de intervenciones posteriores. Le et al. (2022) y Hsieh et al. (2021) reportaron baja tasa de complicaciones y adecuada visualización quirúrgica incluso en casos con esplenomegalia significativa. Estos resultados respaldan su uso no solo en pediatría, sino también en pacientes adultos seleccionados, como en el presente caso.

Desde el punto de vista técnico, el uso de cinco puertos laparoscópicos permitió una adecuada maniobrabilidad, y la morcelación esplénica evitó la necesidad de una incisión amplia. La disposición anatómica de las estructuras císticas no representó una dificultad mayor, gracias a la adecuada preparación preoperatoria y experiencia del equipo quirúrgico. El abordaje combinado ha sido ampliamente validado por estudios como el de Cheng et al. (2020), quienes documentaron la eficacia de esta técnica en adultos.

La literatura reciente también destaca la importancia del seguimiento multidisciplinario en pacientes esplenectomizados. La vacunación oportuna, el control de infecciones y el seguimiento hematológico son esenciales para prevenir complicaciones severas, como se menciona en revisiones de Lolascon et al. (2021) y Arruda et al. (2022). Asimismo, el abordaje anestésico y postoperatorio debe adaptarse a las características del paciente, como lo reportan Martínez-Bujanda et al. (2018) y González et al. (2021).

Finalmente, se refuerza la importancia de aplicar protocolos quirúrgicos integrales en centros con experiencia, ya que esto impacta positivamente en la evolución del paciente y reduce la estancia hospitalaria y los costos, como evidencian Mota-Sánchez et al. (2023) y Rodríguez-Orozco et al. (2020).

El abordaje laparoscópico combinado de esplenectomía y colecistectomía en pacientes con EH y colelitiasis sintomática representa una estrategia quirúrgica integral, segura y altamente efectiva. Su aplicación debe considerar factores como la experiencia del equipo quirúrgico, el tamaño del bazo, la anatomía vesicular y el estado clínico del paciente. La evidencia actual, sumada a la experiencia descrita en este caso, apoya esta técnica como una opción óptima que mejora resultados postoperatorios, reduce costos hospitalarios y minimiza riesgos asociados a múltiples procedimientos. Recomendamos su consideración en protocolos de manejo quirúrgico de EH complicada.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses en relación con el presente artículo.

REFERENCIAS

- [1] Le M, et al. Laparoscopic Subtotal Splenectomy in Children and Adolescents With Spherocytosis. *Dtsch Arztebl Int.* 2022;119(49):848-849.
- [2] Liu Y, et al. Treatment of asymptomatic gallstones in children with hereditary spherocytosis requiring splenectomy. *J Pediatr Surg.* 2023;58(4):756-761.
- [3] 3. Hsieh YJ, et al. Laparoscopic splenectomy and cholecystectomy in children with hereditary spherocytosis: A 10-year experience. *Surg Endosc.* 2021;35(2):875-881.
- [4] 4. García A, et al. Abordaje laparoscópico combinado en pacientes pediátricos con esferocitosis hereditaria. *Rev Mex Cir Pediatr.* 2020;27(3):98-104.
- [5] 5. Bolton-Maggs PHB, Langer JC, Lolascon A, et al. Guidelines for the diagnosis and management of hereditary spherocytosis. *Br J Haematol.* 2012;156(1):37-49.
- [6] 6. Bouchard S, Patel H, Elicker B. Minimally invasive approaches to splenectomy in children with hereditary spherocytosis. *Surg Clin North Am.* 2021;101(4):737-750.
- [7] 7. Cianciulli P. Splenectomy in hereditary spherocytosis: a review. *J Hematol Transfus.* 2020;8(2):1047.
- [8] 8. Bessho Y, et al. Management of hereditary spherocytosis and indication for laparoscopic surgery. *World J Gastrointest Surg.* 2019;11(12):508-516.
- [9] 9. Shamberger RC. Pediatric laparoscopic splenectomy: outcomes and complications. *Semin Pediatr Surg.* 2022;31(5):151265.
- [10] 10. Behrman RE, et al. *Nelson Tratado de Pediatría.* 21ª ed. Elsevier; 2020.
- [11] 11. Arruda M, et al. Hereditary spherocytosis: when should we operate? A systematic review. *J Pediatr Surg.* 2022;57(6):1189-1194.
- [12] 12. Solórzano JR, et al. Colecistectomía en pacientes con hemólisis crónica: revisión de literatura. *Rev Col Gastroenterol.* 2019;34(2):147-152.

- [13] 13. Martínez-Bujanda A, et al. Consideraciones anestésicas en la esplenectomía pediátrica laparoscópica. *An Pediatr (Barc)*. 2018;89(5):301–308.
- [14] 14. González G, et al. Seguridad de la esplenectomía laparoscópica en adolescentes: experiencia de un hospital terciario. *Cir Pediatr*. 2021;34(1):14–18.
- [15] 15. Cheng W, et al. Single-stage laparoscopic splenectomy and cholecystectomy: technique and outcomes. *Surg Endosc*. 2020;34(9):3978–3983.
- [16] 16. García-Cano E, et al. Manejo quirúrgico de la colelitiasis en pacientes con anemia hemolítica. *Rev Gastroenterol Mex*. 2021;86(4):423–429.
- [17] 17. Mota-Sánchez O, et al. Resultados postoperatorios en esplenectomía laparoscópica. *Cir Gen*. 2023;45(1):12–17.
- [18] 18. Iolascon A, et al. Advances in hereditary spherocytosis: pathophysiology and management. *Br J Haematol*. 2021;192(5):827–837.
- [19] 19. Rodríguez-Orozco AR, et al. Experiencia institucional en esplenectomía laparoscópica pediátrica. *Bol Med Hosp Infant Mex*. 2020;77(3):173–178.
- [20] 20. Arango L, et al. Complicaciones post-esplenectomía en pacientes con anemia hemolítica hereditaria. *Rev Chil Cir*. 2019;71(5):388–394.

Correo de autor de correspondencia: dianacarost@icloud.com